

Российская Академия Наук

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

**ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**

*Вторые
Лаптевские чтения*

Зульфугарзаде Т.Э. Основы правового обеспечения смарт-контрактов

Zulfugarzade T. E. Fundamentals of Smart Contracts Legal Support

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович

доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация. В работе приведены краткие результаты исследования, направленного на совершенствование правового обеспечения смарт-контрактов («умных» договоров), во взаимосвязи с размещением цифровых токенов, майнингом и оборотом фиатных денег и криптовалют, в процессе осуществления предпринимательской деятельности в современных условиях развития цифровой экономики.

Ключевые слова: смарт-контракт, инновации, блокчейн, хэшграф, специальные права заимствования, цифровая экономика, экономика свободного доступа.

FUNDAMENTALS OF SMART CONTRACTS LEGAL SUPPORT

Abstract. The paper presents the brief results of a study aimed at improving the legal support of smart contracts, in conjunction with the placement of tokens, mining and turnover of fiat money and cryptocurrencies, in the implementation of business activities in the modern conditions of the digital economy.

Keywords: smart contract, innovation, blockchain, hashgraph, special drawing rights, digital economy, share-economy.